

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA DAROMADLAR TENGSIZLIGINING KELIB CHIQISH SABABLARI

Ablaizov Akbar Abduvafo o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti assistenti
akbar_ablaizov@mail.ru

Lochinov Humoyun Lochinovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi
humoyunlochinov01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047148>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida daromadlar tengsizligining kelib chiqishiga turtki bo'luvchi omillar, ularning sabablari va oldini olish maqsadida amalga oshirilgan tadqiqot va uning natijalari yoritib berilgan. Shuningdek, bu muammoga yaqqol misol tariqasida O'zbekiston Respublikasidagi ma'lum sohalarda daromadlar tengsizligi statistik ma'lumotlar bilan keltirilgan.

Kalit so'zlar: daromadlar tengsizligi, bozor kuchlari, ijtimoiy taraqqiyot, hukumat siyosati, Lorenz egri chizig'i, Gini koeffitsiyenti, moliya sohasi.

Abstract. In this article, the factors driving the origin of income inequality in the conditions of the market economy, their causes and the research carried out for the purpose of prevention and its results are highlighted. Also, as a clear example of this problem, income inequality in certain sectors in the Republic of Uzbekistan is presented with statistical data.

Key words: income inequality, market forces, social development, government policy, Lorenz curve, Gini coefficient, financial sector.

Аннотация. В данной статье выделены факторы, способствующие возникновению неравенства доходов в условиях рыночной экономики, их причины, а также исследования, проводимые с целью профилактики и их результаты. Также в качестве наглядного примера данной проблемы представлены статистические данные о неравенстве доходов в отдельных отраслях в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: неравенство доходов, рыночные силы, социальное развитие, государственная политика, кривая Лоренца, коэффициент Джини, финансовый сектор.

Barchamizga ma'lumki, boylik va qashshoqlik muammosi har qaysi davrda ham insonlarni tashvishga solib kelgan. Sababi har qanday davlatda ijtimoiy taraqqiyot va tenglikni tartibga solish natijasida mamlakatda iqtisodiy taraqqiyot va rivojlanishning maksimal darajasiga erishish mumkin. Ammo hozirgi vaqtda hattoki, rivojlangan, ya'ni taraqqiyot nuqtai nazaridan olib

qaralganda, dunyodagi TOP-10 talik ro'yxatda turuvchi davlatlarda ham daromadlar tengsizligi muammosi mavjud. Uzoq yillardan beri buning sababini o'rganish maqsadida olimlar va tadqiqotchilar izlanislar olib bormoqda va o'z konsepsiyalarini tushuntirib bermoqda. Biroq hali aniq yechimi topilgan emas, shunday bo'lsa-da, bu tadqiqot natijalari keltirilgan iqtisodiy muammoning oldini olishda keng qo'llanib kelinmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida daromadlarning tengsizligi bu iqtisodiyot doirasidagi shaxslar yoki uy xo'jaliklari o'rtasida daromadlarning teng bo'lmagan taqsimlanishini anglatadi. Talab va taklif kabi bozor mexanizmlari orqali tovar va xizmatlar ayirboshlanadigan bozor iqtisodiyotida daromadlar tengsizligi turli omillar, masalan, malaka, ta'lim, imkoniyat va omaddagi farqlar tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Bozor iqtisodiyotida daromadlar tengsizligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

1. Ish haqi nomutanosibliigi: malaka va ta'lim darajasidagi farqlar odamlar o'rtasida ish haqi stavkalarining o'zgarishiga olib keladi. Yuqori talab qilinadigan ko'nikmalar yoki ilg'or darajalarga ega bo'lganlar ko'pincha malakasi yoki ma'lumot darajasi past bo'lganlarga qaraganda yuqori maosh oladi.

2. Kapitalga egalik qilish: Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulk, aktsiya yoki biznes kabi kapital aktivlarga ega bo'lgan shaxslar boylik to'plash va passiv daromad olish imkoniyatiga ega bo'lib, kapital egalari va mulkdor bo'lmaganlar o'rtasida daromadlar nomutanosibligiga olib keladi.

3. Bozor kuchlari: Bozor tebranishlari, iqtisodiy tsikllar va texnologik taraqqiyot tarmoqlar va mintaqalar bo'yicha ish haqi va ish imkoniyatlariga turlicha ta'sir ko'rsatishi va daromadlar tengsizligiga hissa qo'shishi mumkin.

4. Hukumat siyosati: Soliq siyosati, subsidiyalar va ijtimoiy yordam dasturlari ishlab chiqilishi va amalga oshirilishiga qarab bozor iqtisodiyoti sharoitida daromadlar tengsizligini kuchaytirishi yoki yumshatishi mumkin.

Daromadlar tengsizligi jamiyatga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Daromadlar tengsizligining ma'lum darajasi odamlarni qattiq mehnat qilish, innovatsiyalar va sarmoya kiritishga undashi mumkin bo'lsa-da, daromadlarning haddan tashqari tengsizligi ijtimoiy tartibsizliklar, iqtisodiy beqarorlik va ijtimoiy harakatchanlikka to'sqinlik qilishi mumkin.

Hukumatlar va siyosatchilar ko'pincha daromad va imkoniyatlarning yanada adolatli taqsimlanishini rag'batlantirish uchun progressiv soliqqa tortish, eng kam ish haqi to'g'risidagi qonunlar, ta'lim va o'qitish dasturlari,

ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlari va monopoliyaga qarshi qoidalar kabi turli choralar orqali daromadlar tengsizligini hal qilishga intiladi.

Bundan tashqari yana shunday omillar borki, ular daromadlar tengsizligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi:

Birinchi, odamlar tug'ilishdanoq aqliy va jismoniy turli qobiliyatlarga ega. Boshqa narsalar teng bo'lsa (bu asosni yodda tutish kerak), ajoyib jismoniy kuchga ega bo'lgan odam mashhur va yuqori haq to'lanadigan sportchi bo'lish ehtimoli ko'proq.

Ikkinchi, mulkka, xususan, meros mulkka egalik huquqidagi farqlar. Odamlar qaysi oilada tug'ilishlarini tanlay olmaydilar - irsiy millionerlar yoki oddiy ishchilar. Binobarin, daromad turlaridan biri, ya'ni. mulkdan olingan daromad biz nomlagan sub'ektlar orasida sezilarli darajada farqlanadi.

Uchinchi, ta'lim darajasidagi farqlar. Bu sababning o'zi ko'p jihatdan birinchi ikkita nomga bog'liq. Boy oilada tug'ilgan bola kambag'al va katta oiladagi bolaga qaraganda ko'proq a'lo ta'lim va shunga mos ravishda yuqori daromad keltiradigan kasbga ega bo'ladi.

To'rtinchi, teng imkoniyatlar va bir xil boshlang'ich ta'lim darajasi bo'lsa ham, ba'zan "ishchi" deb ataladigan odamlar ko'proq daromad oladilar. Bu odamlar o'z ishlarida yuqori natijalarga erishish uchun uyga ish olib borishga, muayyan kasbiy muammoni hal qilish uchun ish joyida navbatchilik qilishga, yomon sog'lig'iga e'tibor bermaslikka tayyor.

Beshinchi, omad, tasodif, kutilmagan daromad va boshqalar bilan bog'liq bo'lgan bir guruh sabablar mavjud. Bozor iqtisodiyotiga xos noaniqlik sharoitida ushbu guruh daromadlarni taqsimlashda ko'plab tengsizlik holatlarini keltirib chiqaradi.

Ko'pgina olimlar daromadlarni taqsimlash masalalari va ularni differentsiallashtirish muammolarini o'rgandilar, daromadlar tengsizligining ob'ektiv sabablarini va uning iqtisodiy o'sish va aholi farovonligiga ta'sirini o'rgandilar. Aholi daromadlarini oshirish muammosi bir-biriga bog'liq bo'lgan ikkita holat tufayli makroiqtisodiy siyosatning dolzarb vazifasi bo'lib ko'rinadi: aholini investor sifatida jalb qilish zarurati; ularning mehnat unumdorligining o'sishidan manfaatdor bo'lgan ishchilarni kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni ta'minlash. Iqtisodiyot fani ma'lum darajada jamiyatda ne'matlarni taqsimlash tamoyillarini tushuntirib berdi: mehnatga ko'ra, ishlab chiqarish omillariga ko'ra va insonning tabiiy yashash huquqiga ko'ra. Amalda bu tamoyillarning barchasi nomukammal bo'lib chiqdi.

Ma'muriy-buyruqbozlikdan bozor tizimiga o'tishda daromadlar tabaqalanishining o'sishi aholining bir qismi chirigan eski tuzum sharoitida yashashda davom etishi va shu bilan birga faoliyat yurituvchi ijtimoiy qatlamning vujudga kelishi bilan bog'liq. bozor iqtisodiyoti qonunlariga ko'ra. Bozor munosabatlariga aholining ko'proq qatlamlari jalb etilishi natijasida tengsizlikning ko'lami qisqaradi. Daromadlar tabaqalanishini miqdoriy baholash uchun turli ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Daromadlar tengsizligi darajasi Lorenz egri chizig'ida aks ettirilgan, uni qurishda daromadlarning tegishli foiziga ega bo'lgan oilalarning ulushlari (ularning umumiy sonidan%) abscissa o'qi bo'ylab chizilgan va daromad. ko'rib chiqilayotgan oilalarning ulushlari (jami daromadning foizida) ordinata o'qi bo'ylab chizilgan. Daromadlarni mutlaqo teng taqsimlashning nazariy imkoniyati bissektrisa bilan ifodalanadi, bu oilalarning har qanday foizi daromadning tegishli foizini olishini ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, agar oilalarning 20,40,60 foizi tegishli ravishda umumiy daromadning 20,40,60 foizini oladigan bo'lsa, unda tegishli nuqtalar bissektrisada joylashgan bo'ladi. Lorenz egri chizig'i aholi va tegishli daromadlarning umumiy taqsimotidir. Natijada, u barcha daromadlarning foiz nisbati va ularning barcha oluvchilar foizini ko'rsatadi. Agar daromadlar teng taqsimlangan bo'lsa, ya'ni. Qabul qiluvchilarning 10% daromadning o'ndan bir qismiga, 50% - yarmiga va boshqalarga ega bo'ladi, keyin bunday taqsimot bir xil taqsimlash chizig'iga o'xshaydi. Noto'g'ri taqsimot Lorentz egri chizig'i bilan tavsiflanadi, ya'ni. haqiqiy tarqatish liniyasi, to'g'ri chiziqdan bog'liq bo'lsa, qanchalik uzoq bo'lsa, farqlanish shunchalik katta bo'ladi.

Mamlakatda daromadlar tengsizligi darajasini ifodalashda eng ko'p qo'llanuvchi ko'rsatkich (yoki koeffitsiyent) — jini (Gini) koeffitsiyenti hisoblanadi. Jini koeffitsiyenti (Gini index, Gini coefficient) aholi orasida daromadlar taqsimotini o'lchash uchun qo'llaniladi va 0 (mutlaq tenglik)dan 1 (mutlaq tengsizlik)gacha oraliqdagi son bilan ifodalanadi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda 2017 yildan boshlab qaytadan rasmiy ravishda e'lon qilina boshlagan jini koeffitsenti 2020 yilgacha hech qanday o'zgarishga uchramagan va 0,26 darajada saqlanib qolgan (1 ga yaqin ko'rsatkich tengsizlikning yuqori darajasi, 0 ga yaqin shakllangani esa tengsizlikning past darajasini anglatadi). 2020 yilgi pandemiya tengsizlik darajasining oshishiga olib kelgan. Biroq, 2021 yildan keyingi davrda jini koeffitsenti pasayib bormoqda. Biroq, ayrim sabablarga ko'ra, mazkur tendensiya O'zbekistonda daromadlar taqsimoti bilan hammasi joyida ekanligini anglatmaydi.

So'nggi yillarda daromadlar tengsizligi sohalar kesimida ham yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Xususan, moliya va sug'urta hamda axborot va aloqa sohalarida ish haqi boshqa sohalar bilan taqqoslaganda sezilarli darajada tez o'smoqda. Masalan, rasmiy statistikaga ko'ra, 2017 yilning dastlabki uch choragida moliya va sug'urta sohasida o'rtacha ish haqi darajasi respublikadagi o'rtacha ish haqidan 1,8 barobar yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, 2022 yilga kelib mazkur tafovut 2,6 barobargacha yetgan (axborot va aloqa sohasida ish haqi darajasi o'sishi moliya va sug'urta sohasi bilan taqqoslaganda nisbatan sekinroq bo'lgan). Ya'ni moliya va sug'urta sohasi vakillarining oylik maoshi respublikadagi boshqa soha vakillarining oylik maoshidan sezilarli darajada tez o'smoqda.

Boshqa tomondan, ikki muhim sohada — ta'lim hamda tibbiyot sohalarida ish haqi darajasi 5–6 yil oldin respublikadagi o'rtacha ko'rsatkichdan pastroq shakllangan bo'lsa, so'nggi yillarga kelib yanada pasayish tendensiyasini namoyon qilmoqda (boshqacha talqin qilinsa, mazkur ikki sohada ish haqi darajasi respublika bo'yicha o'rtacha ish haqi darajasiga nisbatan sekin o'smoqda).

Shunday qilib, hech bo'lmaganda aytib o'tilgan sabablarga ko'ra, iqtisodiy imkoniyatlarning tengligi har doim ham kuzatilmaydi. Kambag'al va boylar hatto eng gullab-yashnagan yuqori rivojlangan mamlakatlarda ham mavjud. Aholi jon boshiga yoki ish bilan band bo'lgan kishiga to'g'ri keladigan daromadlardagi farqlar daromadlarni farqlash deb ataladi. Daromadlar tengsizligi barcha iqtisodiy tizimlarga xosdir. Eng katta daromad farqi an'anaviy tizimda kuzatildi. Bu bo'shliq erkin raqobat kapitalizmi davridagidan kattaroq edi. Keyinchalik, zamonaviy bozor iqtisodiyotiga o'tish bilan daromad (va boylik) darajasidagi farqlar sezilarli darajada kamayadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Shodmonov, "Iqtisodiyot nazariyasi", darslik. Toshkent 2021
2. Sohalar kesimida nominal ish haqi miqdorining o'zgarishi 2022-yil bilan taqqoslash maqsadida ko'rsatkichlar har bir yilning yanvar- sentabr holatiga olingan. Manba: Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
3. MA'MURIY TARTIB-TAOMILLAR TO'G'RISIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI, 08.01.2018 yildagi O'RQ-457-son
4. <http://azkurs.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-fa-v55.html?page=15>
5. <https://www.collegesidekick.com/study-docs/1172247>
6. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/02/inequality/>

